
A ESCOLA COMO MEDIADORA NO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO: UMA ANÁLISE À LUZ DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Ciências Humanas, Edição 117 DEZ/22 / 09/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7418274

Ney Mendes de Souza Júnior

Tainara Braga Lima

Fabiana Santos Prado

Resumo: O homem é um ser inacabado no qual vivencia constantemente até o findar da sua vida o processo de humanização, entretanto, esse processo não acontece de forma inata e direta, mas sobretudo, de forma social, cultural e histórica, além disso, é mediado por um sistema de símbolos e signos. Dessa forma, o presente artigo de cunho bibliográfico propõe uma reflexão acerca da contribuição da Psicologia Histórico-cultural na busca por entender o processo de tornar-se homem. Em um segundo momento, buscou-se também discutir o papel da instituição escolar frente ao processo de humanização, sendo essa considerada um instrumento capaz de produzir em cada indivíduo singular, a humanização produzida pelo conjunto de homens.

Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural; Humanização; Escola.

Abstract: Man is an unfinished being in which he constantly experiences the process of humanization until the end of his life, however, this process does not

happen in an innate and direct way, but above all, in a social, cultural and historical way, in addition, it is mediated by a system of symbols and signs. Thus, this bibliographic article proposes a reflection on the contribution of Historical-Cultural Psychology in the search for understanding the process of becoming a man. In a second moment, we also sought to discuss the role of the school institution in the face of the humanization process, which is considered an instrument capable of producing in each singular individual, the humanization produced by the group of men.

Keywords: Historical-Cultural Psychology; Humanization; School.

Introdução

Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa (2009), humanizar significa tornar (-se) humano, dar ou adquirir condição humana, humanizar(-se). É também definida como tornar benévolo, afável, tratável e ainda fazer adquirir hábitos sociais polidos, civilizar. Isso implica em dizer que tal processo não acontece de forma inata e tão pouco dependente apenas de questões biológicas, mas sobretudo, de questões sociais, culturais, políticas, históricas e educacionais.

Nesse sentido, esse artigo surge como uma inquietação acerca da temática, e tem como objetivo discutir como se configura o processo de humanização sob o olhar da Psicologia Histórico-cultural pois acredita-se que a mesma apresente aportes teóricos capazes de subsidiar a discussão.

Visto ainda que, o processo de humanização se consolida em um contexto histórico e coletivo, abordaremos a contribuição da escola, considerando-a como um instrumento fundamental e favorecedor para tal processo, para isso, o artigo também se fundamentará nas ideias de Savini (2003) e Sforzi (2015) que elegem a escola como instituição humanizadora.

Para a realização do presente estudo, recorreu-se à pesquisa exploratória, tendo em vista que, proporciona familiaridade com a temática investigada e se

constitui como a primeira etapa de um estudo mais amplo para se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2010).

Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de um processo de seleção e de exclusão no SciELO e Google Acadêmico pelos títulos que indicam o tema da pesquisa, conforme indicado por Minayo (2002), além de referências da Psicologia Histórico-cultural e Pedagogia Histórico Crítica.

Os estudos selecionados incluíram livros, dissertações, teses, artigos científicos e comunicações em congressos. Foi realizada uma busca pelas associações das seguintes palavras-chave: Psicologia e educação, Psicologia Histórico-Cultural e Função social da escola. Os textos selecionados foram organizados, inicialmente, conforme o ano de publicação, o(os) autor(es), o título e o tipo de publicação.

A princípio, as discussões foram organizadas em duas categorias, sendo elas: Psicologia Histórico-Cultural e o torna-se homem, e o papel da escola frente ao processo de humanização, para isso, foram identificados 12 estudos. Após a análise dos títulos e de seus respectivos resumos, de acordo com os critérios de inclusão e de exclusão, utilizaram-se 6 para nortear a presente discussão.

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E O TORNAR-SE HOMEM

Inúmeras teorias procuram explicar o processo de humanização, porém, discutiremos aqui, como esse processo se configura sob a luz da teoria Histórico cultural, desenvolvida por Lev Vygotsky com a colaboração de Leontiev (1904-1979) e Luria (1902-1977), no qual foram influenciados pelas ideias de Marx. Para isso, faremos um recorte e apresentaremos os conceitos centrais da teoria a fim de servir como base para a discussão aqui apresentada.

Vygotsky (1995), buscou explicar o processo de humanização para além dos processos biológicos, ele defende que, é através dos processos sociais que o homem se constitui homem já que o que a natureza humana lhe oferece não é suficiente para que possa viver em sociedade. Isso implica em dizer que não é possível perceber o homem sem considerar o seu eixo histórico-cultural.

Nessa direção, o processo de humanizar-se é estabelecido a partir da apropriação daquilo que já foi e continua sendo construído pelas gerações. Sforini e Galuch (2009) explicam que a natureza do homem é sócio-histórica:

Na Teoria Histórico-Cultural encontramos elementos que possibilitam compreender a natureza sócio-histórica do homem, o que significa dizer que ele se constitui nas interações que estabelece com os membros de sua cultura, com os quais adquire os conhecimentos produzidos pelas gerações precedentes. Em outras palavras, o sujeito nasce social e na relação com os outros, se individualiza (SFORINI; GALUCH, 2009, p. 80).

O mesmo se aplica ao psiquismo humano que, ao entrar em contato com os elementos da cultura mediados pelas atividades elaboradas pelo homem, evolui de estruturas primitivas/elementares para estruturas superiores. O resultado dessa evolução, colabora para o surgimento das funções psicológicas superiores (atenção voluntária, memória, abstração, comportamento/movimento intencional...) funções essas que distinguem o homem dos outros animais. Sobre tal aspecto, Leontiev (1978) destaca que:

A principal característica do processo de apropriação ou de 'aquisição' que descrevemos é, portanto, criar no homem aptidões novas, funções psíquicas novas, é nisto que se diferencia do processo de aprendizagem dos animais. Enquanto este último é o resultado de uma adaptação individual do comportamento genérico a condições de existência complexas e mutantes, a assimilação no homem é um processo de reprodução, nas propriedades

de indivíduo, das propriedades e aptidões historicamente formadas na espécie humana (LEONTIEV, 1978, p. 288).

Outro conceito importante para elencar acerca da Psicologia Histórico-cultural, é o conceito de zona de desenvolvimento real e proximal, conceitos esses que explicam a relação existente entre aprendizagem e desenvolvimento, visto que a psicologia histórico cultural defende que a aprendizagem precede o desenvolvimento.

A zona de desenvolvimento real faz jus ao nome e diz respeito ao desenvolvimento já internalizado pela criança, ou seja, a capacidade já desenvolvida de realizar tarefas de formas independentes e autônomas. Por outro lado, a zona de desenvolvimento proximal é definida como sendo:

[...] a distância entre o nível real de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema sob orientação de um adulto ou em colaboração com parceiros mais capazes (VYGOTSKI, 2009, p. 133)

Nesse sentido, é na zona de desenvolvimento proximal que se deve intervir a fim de favorecer o desenvolvimento em termos intelectuais aquilo que ainda não se encontra bem elaborado pelo sujeito, dessa forma, o sujeito aprende e conseqüentemente se desenvolve, tornando-se homem.

É importante ressaltar também que, a relação do homem com o mundo, não é uma relação direta, mas estreitamente mediada por um sistema simbólico atribuído social e culturalmente que servem como pontes para a efetivação do

processo de internalização. Porém, Martins (2013) afirma que o conceito de mediação para Vygotsky não se resume a um elo entre as coisas, mas ultrapassa a aparente relação entre estas.

Para ele, a mediação é interposição que provoca transformações, encerra intencionalidade socialmente construída e promove desenvolvimento, enfim, uma condição externa que, internaliza, potencializa o ato de trabalho, seja ele prático ou teórico (MARTINS, 2013, p. 46).

Dessa forma, no decorrer da vida, e no processo de humanização, o sujeito se depara com diversos mediadores no qual a teoria Histórico-cultural separa em dois grupos: O primeiro grupo é chamado de instrumentos, e dizem respeito aos mediadores palpáveis e visíveis que servem para regular a ação do homem sobre os objetos. O segundo grupo são os signos, que dizem respeito ao psiquismo do sujeito e seu mundo simbólico internalizado a partir da cultura, como é o caso da linguagem, instrumento de suma importância e que representa um salto significativo no que se refere ao desenvolvimento da espécie humana.

É a linguagem, patrimônio social, que possibilita a preservação e a transmissão do cabedal de conhecimento acumulado pela civilização às outras gerações no decorrer do tempo (VYGOTSKY, 2001).

Costa (2006) destaca ainda duas dimensões na mediação: a mediação semiótica e a mediação pedagógica. De acordo com a autora, essas dimensões são concomitantes e interdependentes.

[...] quando feita pelo OUTRO – adultos, professores, colegas mais adiantados, amigos – costumamos chamar de mediação pedagógica.

Quando feita pelos SIGNOS – dentre os quais o mais importante é a linguagem denominada de mediação semiótica (COSTA, 2006, p. 235).

Assim, é possível afirmar que muito embora a maior parte do processo de humanização se constitui de forma nas relações de forma espontânea, a formação do sujeito não pode ou não deveria limitar-se apenas aos saberes comuns, mas se fundamentarem a partir de conceitos científicos e sistematizados que, o darão subsídios para viver em sociedade.

A partir disso, nos deparamos com o importante papel da escola e seus agentes no processo de humanização, isso porque sem o trabalho educativo, seria quase impossível a continuidade do processo de historização do homem quando e conseqüentemente, da sociedade.

A ESCOLA COMO INSTRUMENTO DE HUMANIZAÇÃO

Visto que o processo de educação não ocorre, necessariamente e unicamente de forma institucionalizada, surge o conceito de educação escolar, a fim de caracterizar a escola como sendo um espaço social humanizador com objetivo explícito: o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes, e valores) que, aliás, deve acontecer de maneira contextualizada, desenvolvendo nos alunos a capacidade de tornarem-se cidadãos participativos na sociedade em que vivem.

De acordo com Saviani (2003) o homem não se constitui como tal naturalmente, visto que não nasce sabendo pensar, sentir, agir, não nasce, portanto, sabendo ser homem, e para que haja esse aprendizado o homem precisa aprender, e isso implica necessariamente, o trabalho educativo. Por isso, podemos afirmar que a educação é por excelência um meio de humanizar.

Entretanto, embora trabalho educativo seja um processo antigo que perpassa gerações, nem sempre a educação foi estabelecida no modelo que conhecemos, ela passou por transformações, assim como sua função. Mas, somente a partir do século XVII, interligado ao capitalismo, a escola começa a se caracterizar como instituição, não para atender uma necessidade natural, mas para fortalecer e garantir o poder da classe, dessa forma, contra o que deveria ser a real função da escola.

Assim, nos deparamos com uma pedagogia inacessível para todos, voltada apenas para mão de obra e mercado de trabalho, enfatizando o caráter adaptativo à realidade da sociedade capitalista, dando ênfase ao conhecimento construído e não ao conhecimento apropriado e sistematizado voltado para o desenvolvimento e a emancipação humana.

Saviani (2013, p.13) através da pedagogia Histórico-crítica vai contra a esse fazer pedagógico e defende uma educação que se volta para o processo de humanização do sujeito, “o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”.

Saviani (2014) declara ainda que, a categoria de mediação é central na pedagogia Histórico-crítica, que concebe a educação com uma atividade mediadora no interior da prática social global. Para o autor, tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada da prática educativa são as práticas sociais, uma vez que, na perspectiva da pedagogia Histórico-crítica, o trabalho educativo é o ato de produzir a humanidade em cada indivíduo, através do processo de transmissão-assimilação da cultura. Para tanto, a socialização do saber deve ser uma ação intencional e sistematizada.

Isso implica em dizer que a função social da escola não é formar o sujeito para o mercado de trabalho, mas formar sujeitos capazes de refletir criticamente e romper com os parâmetros do sistema vigente, sendo capazes de transformá-lo e serem transformados.

Em consonância com tal afirmação, a Lei de diretrizes básicas 9394/96, afirma que a escola deve exercer um papel humanizador e socializador, além de desenvolver habilidades e competências que possibilitem a construção do conhecimento e de valores necessários à conquista da cidadania plena.

A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres (BRASIL, 1997, p. 45).

Dessa forma, a pedagogia Histórico-crítica e a psicologia Histórico-cultural se apresentam como sendo uma base forte para embasar o fazer pedagógico humanizador, uma vez que, ao ter seu foco voltado para a transmissão dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos, favorecem o desenvolvimento das funções psíquicas superiores nos seres humanos.

[...] é por meio da educação que o homem se humaniza e a escola como promotora na conquista da emancipação humana, realizando com qualidade, o processo de ensino para a apropriação dos conhecimentos científicos e filosóficos que sejam capazes de educar integralmente o ser humano, ou seja, educar para a cidadania a partir da “assimilação ativa dos conteúdos” (VIGOTSKY, 2008, p. 3).

Sendo assim, se o ensino escolar se configurar a partir de procedimentos adequados, organizados e sistematizados, este possibilitará aprendizagens significativas e conseqüentemente o desenvolvimento de funções psíquicas nos educandos, o que irá os permitir apropriarem-se dos instrumentos culturais construídos pela humanidade historicamente, caracterizando a escola como um instrumento favorecedor frente ao processo de humanização.

Vale destacar que, ao afirmarmos que a escola deve propiciar ao aluno a aquisição dos conhecimentos socialmente produzidos, não estamos defendendo o ensino pautado na transmissão mecânica de conteúdo, mas na transmissão capaz de humanizar para assim, agir, modificar e ser modificado em sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as discussões apresentadas neste trabalho, considera-se que o processo de humanização não é processo inato, mas sim, construído através de encontros cotidianos, sejam eles formais ou informais, planejados ou casuais, a partir dos quais daremos sentido ao nosso existir.

Isso permite afirmar que tornar-se homem é um processo que depende sobretudo, da mediação realizada através do contexto social, cultural, histórico, político e educacional, sendo este último um forte favorecedor.

Por isso, faz-se necessário um olhar atento para os processos educacionais, pois esses devem acontecer de forma sistematizada e intencional para somente assim, possibilitar a produção da humanidade em cada indivíduo, através do processo de transmissão e assimilação da cultura. Pois somente assim, serão capazes de enxergar e modificada a realidade, atingindo assim, um saber crítico sobre si, sobre o mundo e sobre sua inserção nesse mundo e, finalmente, humanizar-se.

Referências

BARROCO, S. M. S. **Psicologia e Educação: da inclusão e exclusão ou da exceção e da regra.** In: MEIRA, M. E. M.; FACCI, M. G. D. (Org.). Psicologia histórico

cultural: contribuições para o encontro entre a subjetividade e educação. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. p.157-184

BRASIL. **Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais.** Brasília: MEC/SEF, 1997.

Ferreira ABH. **Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa.** 4a ed. Curitiba: Positivo; 2009.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LEONTIEV, A. **O desenvolvimento do psiquismo.** 1ª ed. São Paulo: Moraes, 1978.

LEONTIEV, A. **O desenvolvimento do psiquismo.** 2ª ed. São Paulo: Centauro, 2004.

SFORNI, M. S. F. ; GALUCH, Maria Terezinha Bellanda . **Organização Curricular e Função Social da Escola Pública.** 2009.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LDB nº9.394 de 20 de dezembro de 1996.

SFORNI, M. S. F. . **Teoria Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica: o desafio do método dialético na didática.** 2009

MINAYO, M.C. S. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** 21 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.** 2. ed. São Paulo: Cortez, 1991.

SAVIANI, D. **O conceito dialético de mediação na Pedagogia Histórico-Crítica em intermediação com a Psicologia Histórico-Cultural.** *Geminal: Marxismo e*

Educação em Debate, Salvador, v. 7, n. 1, p. 26-43, dez. 2014. ISSN 2175-5604.

Disponível em:

<https://portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/12463>. Acesso em:
20 mar. 2022.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação social da mente**. Traduzido por Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil